

XOTIN-QIZLAR MA'NAVİY-MA'RIFIY FAOLLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA OILANING O'RNI

Atayeva Dilfuza Pulatovna¹, Quronboyeva Sevinch Muhiddin qizi²

¹Urganch Innovation universiteti - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasida dosenti, PhD

²Urganch Innovation universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14979771>

Annotasiya. Ushbu maqolada xotin-qizlarning ma'naviy-ma'rifiy barkamolligini oshirishda oilada xotin-qizlarning qadrlanishi, ular hohish-irodasining oila e'tiborida bo'lishi, iste'dodi va qobiliyatiga yarasha kasb-hunar bilan shug'ullanishida mahalla muhitining ta'siri katta ahamiyatga ega ekanligi, oila-mahalla hamkorligi masalalari to'g'risida bayon qilingan. Bundan tashqari farzandlar tarbiyasida onaning chuqur ma'naviyat egasi bo'lishida zamon talablari asosida ta'lim olishi ham muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ma'rifat, ma'naviyat, mahalla, oila, globallashtirish jarayonlari, faqzandlar tarbiyasi, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi faolligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение женщины в семье, влияние соседского окружения на улучшение духовного и образовательного развития женщины, влияние соседского окружения на их способность и умение заниматься профессией в соответствии со своими талантами и способностями, а также о вопросах сотрудничества семьи и соседства. Кроме того, подчеркивается, что в воспитании детей важно, чтобы мать была глубоко духовно образована, и получала образование в соответствии с требованиями времени.

Ключевые слова: просвещение, духовность, соседство, семья, глобализация, воспитание фақзандов, активность женщины в общественно-политической и духовно-просветительской сферах.

Abstract. This article discusses the role of women in the family, the influence of the neighborhood environment on the spiritual and educational development of women, the impact of the neighborhood on their ability and skills to pursue professions in accordance with their talents and abilities, as well as issues of family and neighborhood cooperation. Furthermore, it emphasizes that in raising children, it is important for the mother to be deeply spiritually educated and to receive education in accordance with the demands of the time.

Keywords: enlightenment, spirituality, neighborhood, family, globalization, upbringing of specialists, women's activity in socio-political and spiritual-educational spheres.

Jamiyatning taraqqiyoti va barqarorligi ko'p jihatdan uning asosiy bo'g'ini hisoblangan oilaning mustahkamligiga, unda shakllanadigan ma'naviy qadriyatlarga bog'liq. Ayniqsa, xotin-qizlarning ma'naviy-ma'rifiy faolligini oshirish, ularni barkamol va yetuk shaxs sifatida shakllantirish jarayonida oila hal qiluvchi o'rin tutadi. Zero, oila – bu faqatgina avlod davomchiligining kafolati emas, balki ma'naviyat va ma'rifat beshigidir.

Qadimdan mahalla va oila ijtimoiy institut sifatida jamiyatda muhim o'rin tutib kelgan. Xotin-qizlar ma'naviy-ma'rifiy faolligini oshirishda oilaning roli quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

- milliy qadriyat va urf-odatlarini singdirish;

- oila farzandlarni jamiyatning faol a'zosiga aylantirish, ularga milliy o'zlikni anglash tuyg'usini shakllantirish;
- ayniqsa, qiz bolalarni oila mas'uliyatiga o'rgatish, ularni kelajakda vatanparvar, mehribon, oqila va bilimli inson sifatida tarbiyalash muhim vazifadir;
- ma'naviy barkamollikka yo'naltirish;
- xotin-qizlarning ma'naviy yetukligi;
- ularning jamiyatdagi faolligi aynan oilada beriladigan tarbiyaga bog'liqligi;
- farzandlar o'z ota-onalarining xulq-atvori, bilim va ko'nikmalaridan o'rnak olishlari;
- mehr-oqibat va insoniylik fazilatlarini shakllantirish;
- oila muhitida insoniy fazilatlarining singdirilishi;
- jamiyatda ma'naviy muhitning barqarorligini ta'minlanishi; x
- xotin-qizlar oilada mehribon ona, fidoyi ayol sifatida shakllanib, kelajak avlodning yetuk inson bo'lib kamol topishiga xizmat qiladi.

Globallasuv sharoitida jahon hamjamiyatida xotin-qizlar ma'naviy –ma'rifiy faolligini takomillashtirish bosh masala darajasiga ko'tarilgan muammolardan biri deb hisoblanmoqda. Har bir inson uchun oliy qadriyat bo'lgan xotin-qizlar ma'naviy–ma'rifiy faolligini takomillashtirish muammolarini aniqlashga, ularning yechimini topishga, nikoh va oila institutining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan faoliyat kuchaymoqda.

Shuning uchun ham mahallalarda tarkiban tashkil topgan oilalar orqali xotin-qizlar ma'naviy –ma'rifiy faolligini takomillashtirish, ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalash – faqat milliy ehtiyojgina emas, balki umumjahon ahamiyatiga molik ehtiyoj hisoblanadi. Haqiqatdan ham o'zbek xalqi hayotida mahalla tarbiya maskani hisoblanadi. Xotin-qizlar ma'naviy–ma'rifiy faolligini takomillashtirish, ayniqsa o'smirlik yoshidanoq qizlarni oilaga tayyorlash hamda sog'lom turmush tarzi qoidalarini ular ongiga singdirishda oila va mahallaning roli nihoyatda kattadir. Aytish o'rinliki, insonning o'z ma'naviyatini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji cheksizdir. Ma'naviyat insonning ruhiyati, o'z – o'zini anglashi, did, farosati, adolatni razillikdan, yaxshilikdan, yomonlikni go'zallikni xunuklikdan, oqillikni johillikdan ajrata bilish qobiliyati, aql zakovati ularni amalga oshirish yo'lida ongli faoliyat ko'rsatishi va intilishi. Tadqiqotlarimiz jarayonida biz “ma'naviy ishlab chiqarish” xotin-qizlar ma'naviy–ma'rifiy faolligini takomillashtirish mahsuli sifatida o'zini amaliy faoliyatda namoyon etadi degan g'oyaga tayanib, uning tarkibiy komponentlarini o'rganib chiqishga harakat qildik. – ma'naviy ishlab chiqarish ijtimoiy shakldagi ongni yaratish, ishlab chiqarish; – xotin-qizlarda globallasuv jarayoni talablariga mos ma'naviy siyosiy faollikni shakllantirish; – umuminsoniy va milliy demokratik qadriyatlarga sodiqlik asosida zamonaviy keng dunyoqarash va bag'rikenglikni rivojlantirish; – ma'naviy-ma'rifiy tarbiya negizida xotin-qizlarda mafkuraviy immunitet va milliy o'zlikni anglashni shakllantirish; – kreativ tadbirkorlik tafakkurni tarbiyalash zamirida xotin-qizlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish kabilarga alohida e'tibor berish “Ma'naviy ishlab chiqarish” tushunchasi va adabiyotlar tahliliga asoslanib inson faoliyatini ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi, ya'ni moddiy ishlab chiqarish va ma'naviy ishlab chiqarish degan xulosaga keldik. Ma'naviy ishlab chiqarishga yo'naltirilgan faoliyat ya'ni ma'naviy faoliyat ikki xil ko'rinishga ega: ma'naviy boyliklar yaratish (ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish) va ma'naviy boyliklarni o'zlashtirish, iste'mol qilish. Bilamizki, ma'naviy ishlab chiqarish jarayonida ma'naviy qadriyatlar yaratiladi va rivojlantiriladi. Ma'naviy ishlab chiqarishning muhim belgilaridan biri uning borliqni nazariy, ratsional bilishga va ayni paytda yangi ma'naviy qadriyatlar ishlab chiqarishga qaratilganligidir. Bu jarayonda inson bir

tomondan o‘z ongini o‘stiradi, rivojlantiradi, boyitadi. Ikkinchi tomondan esa, odamlarning ma’naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi g‘oyalar, bilimlar, nazariyalar, badiiy obrazlar va boshqa ma’naviy qadriyatlar ishlab chiqaradi. Ma’naviy ishlab chiqarish, avvalo xalq ijodiga asoslanadi. Ilmiy, badiiy, axloqiy va boshqa qadriyatlarning asosida xalq ijodiyoti yotadi. Demak, xotin–qizlarda globallashuv jarayoni talablariga mos ma’naviy siyosiy faollikni shakllantirish muammolarni hal qilishga qaratilgan zamonaviy ta’lim paradigmalari ya’ni: – qadriyatli (aksiologik) yondashuv ma’naviy ishlab chiqarish inson hayotining mazmuni sifatida; – faoliyatli yondashuv asosan moddiy va ma’naviy boyliklarni yaratishga yo‘naltirilgan faoliyatning sinalgan usullari sifatida; – shaxsiy yondashuv – ma’naviy ishlab chiqarish muayyan shaxs timsolida namoyon bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda, xotin–qizlarda globallashuv jarayoni talablariga mos ma’naviy siyosiy faollikni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirishning asosiy maqsadlari: – yuksak ma’naviyatli, qat’iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo‘lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash – ommaviy axborot vositalari, kino, teatr va musiqa san’atida yoshlar o‘rtasida xalqimiz ma’naviyatini, milliy istiqlol g‘oyasini targ‘ib qilishga, bugungi islohotlarning mohiyatini yoritishga qaratilgan tizimli ishlarni tashkil etish; – yosh qizlarimizni yot g‘oyalar ta’siridan himoya qilish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalash; – milliy qadriyatlarimiz, urf – odat va an’analarimiz, tarixiy merosimiz manbalariga tayanib qizlarning bilim va tasavvurlarini rivojlantirish qonuniyatlarini tahlil qilish; –tarixiy va milliy xususiyatlar kontekstida xotin–qizlarni mehmondo‘stlik, baynalminal do‘stlik, madaniyatlararo mintaqaviy hamkorlik ruhida tarbiyalash.

Hozirgi globallashuv davrida xotin-qizlarning ma’naviy-ma’rifiy faolligini oshirish yanada dolzarb masalaga aylandi. Bu jarayonda oila bilan birga mahalla va jamiyat ham faol ishtirok etishi lozim.

Shu jihatdan quyidagi chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega:

- ayollar uchun ta’lim va tarbiya imkoniyatlarini kengaytirish;
- o‘qish, kasbiy tayyorgarlik va rivojlanish imkoniyatlari kengaytirilishi;
- ma’naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalash.

Bu nafaqat milliy, balki global ehtiyojdir. Barkamol avlod shakllanishi uchun oila, mahalla va ta’lim muassasalarining hamkorligi zarur.

Ayollarni yot g‘oyalardan himoya qilish, ularni milliy qadriyatlarga sodiq, millatlararo totuvlikni targ‘ib qiluvchi shaxslar sifatida tarbiyalash muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-sonli Qarori. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. (lex.uz)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4307-son Qarori (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 04.05.2019 y., 07/19/4307/3079-son)
3. Ma’naviyatning asosiy tushunchalar izohli lug‘ati / O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi. – T.: G‘.G‘ulom, 2009. – 760 b.
4. Musurmanova O., Abdurahimova F., Risqulova K. “Mahallada qizlarni sog‘lom turmush tarzi asosida oilaga tayyorlash” o‘quv kursi dasturi. – T.: O‘zbekiston, 2006. – 32 b.